

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ

Бекмурадова Махсуда Салхидиновна

СамГМУ Кафедра пропедевтики внутренних болезней.

Город Самарканд. Узбекистан.

Аннотация. Проблема циррозов печени (ЦП) на сегодняшний день является одной из актуальных проблем не только современной гепатологии, но и всей внутренней медицины. Актуальность этой проблемы заключается распространением его среди лиц относительно молодого, трудоспособного возраста, возможностью ряда грозных осложнений, частой инвалидизацией и относительно высокой смертностью. [8,11]. Относительно частыми осложнениями циррозов печени при развитии печеночной недостаточности являются психоневрологические нарушения, обозначаемые как печеночная энцефалопатия (ПЭ). С целью ранней диагностики ПЭ в клинической практике широко используются психометрические тесты: связи чисел, число-буква, линии, почерка, арифметический и др. Чувствительность психометрических тестов в выявлении ПЭ составляет 70–80 %. Несмотря на менее тяжелую форму, пациенты с минимальным печеночной энцефалопатией подвержены значительному риску ухудшения качества жизни, включая учащение госпитализации и прогрессирование до явной ПЭ. Основная задача нашего исследования, это сравнить и оценить степень и динамику ПЭ у пациентов с циррозом печени до и после проводимого стационарного лечения.

Ключевые слова: печеночная энцефалопатия, цирроз печени, аммиак крови, тест связи чисел.

Введение. Проблема циррозов печени (ЦП) на сегодняшний день является одной из актуальных проблем не только современной гепатологии,

но и всей внутренней медицины. Актуальность этой проблемы заключается распространением его среди лиц относительно молодого, трудоспособного возраста, возможностью ряда грозных осложнений, частой инвалидизацией и относительно высокой смертностью. [8,11]. Относительно частыми осложнениями циррозов печени при развитии печеночной недостаточности являются психоневрологические нарушения, обозначаемые как печеночная энцефалопатия (ПЭ). С целью ранней диагностики ПЭ в клинической практике широко используются психометрические тесты: связи чисел, число-буква, линии, почерка, арифметический и др. Чувствительность психометрических тестов в выявлении ПЭ составляет 70–80 %. Несмотря на менее тяжелую форму, пациенты с минимальным печеночной энцефалопатией подвержены значительному риску ухудшения качества жизни, включая учащение госпитализации и прогрессирование до явной ПЭ. ПЭ наблюдается часто наблюдается при циррозе печени [2,5]. Печеночная энцефалопатия классифицируются как типов А, В и С соответственно. ПЭ также можно классифицировать в зависимости от того, является ли его присутствие явным или скрытым. Патогенез связан с продукцией аммиака и глутамина, а лечение основано на механизмах снижения образования и/или удаления этих соединений.

Печеночная энцефалопатия (ПЭ) является отличительной чертой печеночной недостаточности и поражает до 40% пациентов с циррозом печени [9,10]. Оно определяется как многофакторное нейропсихиатрическое расстройство, проявляющееся широким спектром когнитивных нарушений и нервно-мышечной дисфункции. ПЭ является значительной причиной повторных госпитализаций пациентов с циррозом печени и серьезно влияет на качество жизни как пациентов, так и лиц, осуществляющих уход [1,4,8]. Это маркер плохого прогноза у пациентов с циррозом печени, с зарегистрированными показателями выживаемости всего 36% через 1 год после первого проявления [11].

Специфического диагностического теста для ПЭ не существует, и диагноз основывается на клиническом подозрении, исключая другие причины и использование клинических тестов, которые могут подтвердить его диагноз. Многие тесты используются в испытаниях и экспериментально, но еще не получили всеобщего признания.

Диагностика ПЭ основывается на характерных анамнестических, клинических и параклинических данных и требует исключения иных причин энцефалопатии [8,11]. С целью ранней диагностики ПЭ в клинической практике широко используются психометрические тесты: связи чисел, число-буква, линии, почерка, арифметический и др. Чувствительность психометрических тестов в выявлении ПЭ составляет 70–80 % [6].

Пациенты обычно обращаются в службы первичной и вторичной звене медицинской помощи с такими осложнениями, как ПЭ, с предварительным диагнозом хронического заболевания печени или без него. Также существует более легкая форма заболевания, скрытая или минимальная печеночная энцефалопатия (МПЭ) или скрытая энцефалопатия с незначительными изменениями когнитивной функции. Несмотря на менее тяжелую форму, пациенты с МПЭ подвержены значительному риску ухудшения качества жизни, включая учащение госпитализации и прогрессирование до явной ПЭ [6,9].

Цель исследования. Сравнить и оценить степень и динамику ПЭ у пациентов с циррозом печени до и после проводимого стационарного лечения.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 1-ой Клиники Самаркандского Государственного Медицинского Института во 2-ом Терапевтическом отделении. В исследовании приняли участие 35 пациентов с циррозом печени различного генеза: как гепатит В,С, D, алкогольный, аутоиммунный и криптогенный. Больные находились на обследовании и лечении в терапевтическом отделении. Критерии исключения: психические заболевания, цереброваскулярные заболевания.

Таблица 1.

Этиологии цирроза печени	Число пациентов (n)	(%)
Гепатит С	10	28,6%
Гепатит В	9	25,7%
Гепатит В, D	3	8,6%
Алкогольный	2	5,7%
Жировой гепатоз	7	20%
Аутоиммунный	1	2,9%
Криптоген	3	8,5%

Тяжесть цирроза печени у всех больных оценивали по классификации Чайлд-Теркотта-Пью. Класс цирроза основывается на сумме баллов по всем показателям. Всем больным было проведено комплекс исследований, как: общий анализ крови, мочи, биохимия крови, УЗИ печени, эластография печени, фибросканирование печени, эзофагогастродуоденофиброскопия (ЭГДФС), аммиак в крови.

Для оценки степени тяжести ПЭ были использованы: 1) психометрический тест (в качестве психометрического теста использовался тест на связывание чисел (тест Рейтана); 2) критерии печеночной энцефалопатии West-Haven в модификации Conn (1994).

При оценке тяжести печеночной энцефалопатии применяли опросник и «Тест связывания чисел» для проверки способности соединять числа от 1 до 25 в правильной последовательности в течение определенного периода времени.

Результаты исследования и их обсуждение.

Из обследованных пациентов 20 (57,2 %) мужчин и 15 (42,8 %) женщин. Минимальный возраст 32 лет. Максимальный возраст 64 (средний возраст составил $49 \pm 8,2$). Исходя из данных лабораторных исследований и клинических наблюдений группа пациентов (35 человек) была распределена на 3 подгруппы по степени тяжести цирроза печени согласно классификации Child-Pugh. В группу А вошло 18 (51,5 %) пациентов, в группу В — 13 (37,1 %), в группу С — 4 (11,4 %) пациента.

Получены результаты: 1) до проводимого лечения: 0 (латентная ПЭ) выявлена у 8 (22,9 %) больных среднее время прохождения теста составило 58,4 с, 1 степень — у 19 (54,3 %) больных среднее время прохождения теста составило 82,8 с, 2 степень — у 7 (20 %) больных среднее время прохождения теста составило 111,9 с, 3 степень — у 1 (2,8 %) больных в связи с тяжестью состояния пациент не смог пройти тест; 2) после проводимого лечения (диета — стол 5, медикаментозная терапия — лактулоза, препараты урсодезоксихолиевой кислоты, очень с осторожностью разветвленные аминокислоты, L-орнитин-Ласпартат, витамины, антибактериальные препараты-рифаксимин). После проведения теста связи числ, из 35-и больных: 0 степень (латентная ПЭ) — 11 (31,4 %) больных, среднее время прохождения теста составило 58,1 сек, 1 степень — 18 (51,4 %) больных, среднее время прохождения теста составило 81,4 сек, 2 степень — 5 (14,3 %) больных, среднее время прохождения теста составило 112,1 сек, 3 степень — 1 (2,9 %) больных составило, но не смог из-за дезориентации сдать тест. Результаты исследования: После проводимого лечения пациентов в стационаре среднее время прохождения теста 0 степень (латентная) 8 (22,9 %) пациентов, среднее время прохождения теста составило 58,4 сек, 1 степень — 19 (54,3 %)

больных, среднее время прохождения теста составило 82,8 сек , 2 степень — 7 (20 %) пациентов, среднее время прохождения теста составило 111,9 сек , 3 степень — 1 (2,8 %) больных, среднее время прохождения теста составило 190,2 сек. У большинства больных с циррозом печени наблюдается уменьшение выраженности симптомов ПЭ (психомоторное замедление и трудности в выполнении повседневных действий, изменения уровня сознания и дезориентация, изменения личности, нарушения двигательной системы, включая гипертонию, гиперрефлексию, дистонию, дискинезию, а также нарушение цикла сна-бодрствования, подъем подошвенных мышц и астериксис) во время проводимого в стационаре лечения.

Выводы ПЭ является широким спектром неврологических и психических нарушений от субклинических проявлений до комы. Все больные с циррозом печени, находившиеся на стационарном лечении в терапевтическом отделении 1-ой Клиники Самаркандского Государственного Медицинского Института, имели печеночную энцефалопатию различной степени выраженности - от минимальной (скрытой) до третьей степени тяжести. Печеночная кома, то есть 4-ая степень печеночной энцефалопатии не диагностирована ни у одного пациента, потому что 4-ая степень печеночной энцефалопатии не госпитализирована в терапевтическое отделение, так как это состояние считается реанимационным. В процессе лечения в стационаре у большинства пациентов уменьшилось время прохождения психометрического теста и улучшился неврологический и психический статус, что свидетельствует о регрессе тяжести ПЭ на фоне лечения и эффективности используемых методов терапии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Atluri D.K., Asgeri M., Mullen K.D. Reversibility of hepatic encephalopathy after liver transplantation // *Metab Brain Dis.* – 2010. – № 25. –Р. 111-113.
2. Вьючнова Е.С., Бабина С.М. «Дифференциальная диагностика и лечение печеночной энцефалопатии»2017

3. Максимова Е.В., Кляритская И.Л. «Печеночная энцефалопатия, диагностика, дифференциальная диагностика и терапия при помощи орнитина»2018 .
4. [Павлов Ч.С., Дамулин И.В., Ивашкин В.Т. «Печеночная энцефалопатия: патогенез, клиника, диагностика, терапия». Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 2016;1:44-53.](#)
5. _Полухина А.В. Хайменова Т.Ю., Винницкая Е.В., «Печеночная энцефалопатия: проблема фармакотерапии»2018
6. Трухан Д.И. Синдром печеночной энцефалопатии. Актуальные аспекты диагностики и лечения. 2016.
7. Bian J, Wang A, Lin J, Wu L, Huang H, Wang S, Yang X, Lu X, Xu Y, Zhao H. Association between proton pump inhibitors and hepatic encephalopathy: A meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2017;96:e6723.
8. Dam G, Vilstrup H, Watson H, et al. Proton pump inhibitors as a risk factor for hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis with ascites. *hepatology* 2016;64:1265-72
9. Dultz G, Piiper A, Zeuzem S, Kronenberger B, Waidmann O. «Proton pump inhibitor treatment is associated with the severity of liver disease and increased mortality in patients with cirrhosis». *Aliment Pharmacol Ther* 2015;41:459-466.
10. Jackson MA, Goodrich JK, Maxan ME, et al. Proton pump inhibitors alter the composition of the gut microbiota. *Gut* 2016;65:749-56
11. Haenisch B, von Holt K, Wiese B, et al. Risk of dementia in elderly patients with the use of proton pump inhibitors. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 2015;265:419-28
12. Imhann F, Bonder MJ, Vich Vila A, et al. Proton pump inhibitors affect the gut microbiome. *Gut* 2016;65:740-8.

13. Lombardo L, Foti M, Ruggia O, et al. Increased incidence of small intestinal bacterial overgrowth during proton pump inhibitor therapy. Clin Gastroenterol hepatol 2010;8:504-8
14. Tsai CF, Chen MH, Wang YP, Chu CJ, Huang YH, Lin HC, Hou MC, Lee FY, Su TP, Lu CL. Proton Pump Inhibitors Increase Risk for Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis in A Population Study. Gastroenterology. 2017;152:134-141.
15. Бекмурадова М. С., Холтураев А. Т., Гаффаров Х. Х. Влияние ингибиторов протонной помпы на степень развития печеночной энцефалопатии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62). – С. 88-91. [\[HTML\] cyberleninka.ru](https://cyberleninka.ru)
16. Самиев У. Б., Бекмурадова М. С. Helicobacter pylori УХУДШАЮЩИЙ ФАКТОР СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО У ПАЦИЕНТОВ С ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1763-1767. . [\[HTML\] cyberleninka.ru](https://cyberleninka.ru)
17. Bekmuradova M. S., Shodieva G. R. HELICOBACTER PYLORI WORSENING FACTOR OF THE PATIENT'S CONDITION IN PATIENTS WITH LIVER ENCEPHALOPATHY //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 133-137. [\[PDF\] academiascience.org](https://academiascience.org)
18. Bekmuradova M. S., Samiev U. B. Actions of Proton Pump Inhibitors on the Degree of Development of Hepatic Encephalopathy in Patients with Liver Cirrhosis //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 437-441.
19. Bekmuradova M. S., Yarmatov S. T. Clinical case of liver Cirrhosis in a patient. [\[PDF\] archive.org](https://archive.org)

20. Samiev U. B., Bekmuradova M. S. EFFECTS OF PROTON PUMP INHIBITORS ON THE DEGREE OF DEVELOPMENT OF LIVER ENCEPHALOPATHY IN PATIENTS WITH LIVER CIRROSIS. [\[PDF\] academiascience.org](#)
21. Шодиева Г. Р. Роль Цитокинов у больных циррозом печени вирусной этиологии // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 10-4 (88). – С. 104-106. [\[HTML\] cyberleninka.ru](#)
22. Бекмурадова М. С. и др. Сравнительная оценка влияния ингибиторов протонной помпы на степень печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени // Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 6. – С. 124.
23. Бекмурадова М. С., Назаров Ф. Ю. ТАКТИКА ПРЕМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ С ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ // ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ. – 2022. – С. 7. [\[PDF\] magisterjournal.ru](#)
24. Бекмурадова М. С., Самиев У. Б. Действия Ингибиторов Протонных Помп На Степень Развития Печеночной Энцефалопатии У Больных Циррозом Печени // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 437-441. [\[PDF\] centralasianstudies.org](#)
25. Гаффоров Х. Х., Вафоева Н. А. Значение систолической и диастолической дисфункции при циррозе печени // Universum: медицина и фармакология. – 2020. – №. 10 (72). – С. 4-6. [\[HTML\] cyberleninka.ru](#)